

УЎТ: 631.816.458.

ЛАЛМИКОР БЎЗ ТУПРОҚЛАР ШАРОИТИДА ТУПРОҚҚА ИШЛОВ БЕРИШ ВА
МИНЕРАЛ ЎГИТЛАРНИНГ КУЗГИ БУҒДОЙ БИОМЕТРИК

КЎРСАТКИЧЛАРИГА ТАЪСИРИ

Нишанов Жавлон Абдурахманович

таянч докторант

Юсупов Ҳасан қ.х.ф.н.

Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7361679>

Аннотация. Мақолада лалмикор ерларнинг ёгингарчилик билан ярим таъминланган текислик қир-адирлик минтақасида бошоқли дон экинлардан барқарор юқори ва сифатли ҳосил етиштиришида галла-шудгор алмашлаб экиш тизимида “Истиклол-6” кузги буғдой навини тупроққа ишлов бермасдан (No-till) технология бўйича экиш ҳамда анъанавий технология билан қиёсий солиштириши ва минерал ўғитлар билан озиқлантириши тартибида ўсимлик туп сони, ўсиши, ривожланиши ҳамда ҳосилдорлигининг ўзгаришини ўрганиши бўйича ўтказилган тажрибалар натижалари баён этилади.

Калит сўзлар: кузги буғдой, анъанавий технология, “O” (No-till) технология, биометрик кўрсаткичлар, минерал ўғитлар, типик бўз тупроқлар, ўсимлик, 1000 дон дон вази, бошоқ узунлиги, ҳосилдорлик.

Аннотация. В статье представлены результаты проведенных агротехнических приёмов по выращиванию сорта озимой пшеницы “Истиклол-6” в системе зернового севооборота по технологии без обработки почвы (No-till), при выращивании стабильно высоких и качественных урожаев колосовых зерновых культур в полусасушливой равнинной степной зоне богарных земель по сравнению с традиционной технологией и в порядке подкормки минеральными удобрениями описываются результаты экспериментов по изучению изменчивости роста растений, развития и урожайности.

Ключевая слова: озимая пшеница, традиционная технология, “O” (No-till) технология, биометрические показатели, минеральные удобрения, типичный серозем, вегетация, масса 1000 зерен, длина колоса, урожайность.

Abstract. The article describes the results of experiments conducted on how to grow a variety of winter wheat “Istiklol-6” in the system of grain crop rotation using technology without tillage (No-till) when growing consistently high and high-quality yields of grain crops in the semi-arid plain steppe zone of rain-fed lands in comparison with traditional technology and in the order of fertilizing with mineral fertilizers are described the results of experiments on the study of changes in abundance, growth, development and yield.

Keywords: winter wheat, traditional technology, “O” (No-till) technology, biometric indicators, mineral fertilizers, typical serezem soils, vegetation, 1000 grain weight, ear length, yield.

Ҳозирги вақтда Республиканинг ўзига хос тупроқ ва об-ҳаво шароитларига эга лалмикор майдонларида асосий муаммо ва вазифалардан бири тупроғи кучли деградацияга учраган тупроқлар унумдорлигини тиклаш ва ошириш ҳамда атмосфера ёгингарчиликларидан самарали фойдаланишни таъминлайдиган агротехнологик чора-тадбирлар мажмуини ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш ҳисобланади.

Лалмикор майдонларнинг ёгин-сочин билан ярим таъминланган минтақаларида ғалла, дуккакли, ем-хашак, мойли ва полиз экинлари ҳосилдорлигини 30-50 % оширишни, тупроқдаги намликдан самарали фойдаланишни, уни сув ва шамол эрозияларидан зарарланишини камайтириш орқали тупроқ унумдорлигини сақлаш ва оширишни таъминлайдиган тупроққа ишлов беришнинг ресурстежамкор технологияларини (No-till) такомиллаштириш ҳозирги кунда муҳим аҳамият касб этади.

Бугунги кунда жаҳонда тупроққа ишлов бермасдан тўғридан-тўғри экишга катта эътибор берилмоқда. Охириги 25 йил ичида, яъни 1997 йилда 5 млн/ га дан 2012 йилга қадар 73 млн гектар майдонга ишлов бермасдан тўғридан-тўғри экиш тизими қўлланилган бўлса, сўнгги йилларда бу кўрсаткич 180 млн/га дан ошди. Жумладан, Америка Қўшма Штатларида тупроққа ишлов берладиган 113700 минг гектар майдондан 23700 минг гектар (20,8 %) майдонга, Бразилияда 38400 минг/га дан, 21863 минг/га (56,9 %), Аргентинада 29000 минг/ га дан, 16000 минг/ га (55,2 %), Канадада 235000 минг/га дан 13400 минг/га (57,0 %), Австралияда 72000 минг/га дан 9000 минг/га (12,5 %) Парагвайда 2200 минг/га дан 1500 минг/га (68,2 %) ва бошқа мамлакатларда 579000 минг/га дан 4630 минг/га (0,8 %) ишлов бермасдан тўғридан –тўғри экиш тизими қўлланилмоқда.

Тупроққа аънанавий технология бўйича қўлланиладиган отвалли плуглардан қисман ёки бутунлай воз кечиш тупроқдаги эрозия жараёнларининг 50-90 % га камайишига имкон беради.

Ҳозирги пайтда Республикамизда тупроққа ишлов бермасдан экиш технологияси (No-till) суғориладиган майдонларда қисман лекин лалмикор майдонларда мутлақо ўрганилмаган. Шу нуқтаи-назардан 2021-22 қишлоқ хўжалиги йилида дала тажрибалари Лалмикор деҳқончилик илмий тадқиқот институти марказий тажриба участкасининг ўртача қумоқли, эрозияга ўртача чалинган, гумус, азот ва фосфор билан кам таъминланган типик лалмикор бўз тупроқлар шароитида олиб борилди.

Тажриба ўтказиш услуги ва шароитлари. Тажрибага экилган “Истиклол-6” кузги буғдой навини етиштиришда Ғалла ИИЧБ да ишлаб чиқилган агротавсиялардан фойдаланилди. Тажриба схемасига мувофиқ Лалмикор майдонларда кузги буғдой “Истиклол-6” навининг уруғи аънанавий ва “No-till” технологияси бўйича экилди ва дон ҳосилдорлигига ҳамда тупроқ унумдорлигига таъсири қиёсий равишда ўрганилди:

Аънанавий технология -тупроқ К-150 ҳайдов тракторига тиркалган ПЛН-8-35 русумли отвалли плуглар билан 20-22 см чуқурликда ҳайдалди., экиш олдидан дискали оғир боронани (БДТ-3/5), дискали луцилник (ЛДГ-10), ҳамда тишли борона+мола билан юза ишлов берилди. Кузги буғдой уруғи СЗС-3,6 ғалла сеялкаси билан экилди.

Тупроққа ишлов бермасдан “О” технология бўйича (No-till) (Бразилия) сеялкаси билан кузги буғдойнинг «Тезпишар» нави октябрнинг охири, ноябр ойларининг дастлабки ўн кунлигида гектарига 3, млн дона/га тўлиқ унувчан уруғ ҳисобида, 3-5 см чуқурликда экилди.

Тажриба бўлакчалари ҳажми 400 м² (4x100) ни ташкил этди. Вариантлар уч қайтариқда такрорланди.

Тажриба ўтказилган 2021-22 қишлоқ хўжалиги йилида жами ёгингарчилик миқдори кўп йиллик ўртача меъёрдан кўпроқ (395,3 мм) бўлди, баҳор ойлари анча серёгин келди. 2021 йилдаги об-ҳаво шароитлари бошоқли дон экинлари учун қулай келди: йиллик ёгин-сочин миқдори кўп йиллик меъёрдан 33,6 мм кўпроқни ташкил этди.

Кузги бошоқли дон экинларининг бошоқлаш ва дон тўплаш даврида об-ҳавонинг кўп йиллик ўртача кўрсаткичга нисбатан анча серёғин ва илиқ келиши тупроқда намликнинг етарли миқдорда бўлишини таъминлади.

Лекин, 2022 йилда баҳор ойларининг серёғин ва илиқ келиши кузги бошоқли дон экинларининг касалликлар, айниқса сариқ занг касаллиги билан кучли даражада зарарланишига ҳамда ҳосилдорликнинг пасайишига олиб келди.

Олинган натижалар. Кўп йиллик тажриба ва кузатишларнинг кўрсатишича лалмикор майдонларда кузги бошоқли дон экинларининг 1 м² даги туп сони, уларнинг қишки тиним даврини беталофат ўтказиш ва биологик яшовчанлиги муҳим аҳамият касб этади. Бу майдонларда ўсимлик туп сонининг камайиб кетиши ёки меъёрдан ортиқча бўлиши ҳам ҳосилдорликнинг пасайишига олиб келади.

Тажриба ўтказилган йилларда тупроққа ишлов бериш усулининг Анъанавий ва “No-till” технологиялари бўйича куз ва ўрим-йиғим олдидан кузги буғдойнинг туп сонига таъсири ўрганилди

Жадвалдаги маълумотлардан кўришиб турибдики, 2022 йилда “Истиклол-6” кузги буғдойнинг 1 м² даги туп сонига вариантлар бўйича кузда Анъанавий технологияда 86,4-102,3 донани, ўрим йиғим олдидан эса 86,3-100 донани ва “О” технология “No till” бўйича 113-143 донани, ўрим йиғим олдидан эса 111-138 донани ташкил этди.

Кузги буғдой бошоқлаш пайтига келиб барча вариантларда буғдой туп сонининг бироз кўпайганлиги қайд этилди. Бу кўрсаткич анғизга нисбатан плуглар билан 20-22 см чуқурликда ҳайдалган вариантларда (анъанавий технология) ўртача 99,1 дона/м²ни (87,2-110,4 дона). “О” технология бўйича Бразилиянинг “No till” сеялкаси билан буғдой уруғи экилган вариантларда анъанавий технологияга нисбатан ўртача 32,7 дона/м² кўплиги аниқланди.

1-жадвал

Тупроққа ишлов бериш технологияси ва ўғитлар меёрининг “Истиклол-6” буғдой навининг дала унувчанлиги ҳамда умумий биологик яшовчанлигига таъсири,

Ўтмишдош – тоза шудгордан сўнг 2-йил буғдой Ғаллаорол 2022 й

№	Вариантлар	Назари й дона/м ²	Ҳақиқатда дона/м ²	Дала унувчанлиги %	Ўрим-йиғим олдидан дона/м ²	Умумий биологик яшовчанлик %
Анъанавий технология (назорат)						
1	Ўғитсиз – назорат	300,0	86,4	28,8	82,8	27,6
2	P ₄₀ K ₄₀ N ₂₀ туплаш (st)	300,0	102,3	34,0	92,2	30,7
3	P ₂₀ K ₂₀ +N ₂₀	300,0	98,2	32,7	92,8	30,8
4	P ₄₀ K ₄₀ N ₀ -кузда	300,0	88,0	29,3	81,4	27,1
5	P ₄₀ K ₄₀ -кузда+ N ₂₀ туплаш+РГ-2,5 л/га бошоқлаш	300,0	96,6	32,2	100,4	33,5

6	P ₄₀ K ₄₀ -кузда+ N ₂₀ туплаш+НК-100 мл/га бошоқлаш	300,0	94,7	31,6	89,9	30,0
“O” технология “No till”, Бразилия						
1	Ўғитсиз – назорат	300,0	113,5	37,8	111,4	37,1
2	P ₄₀ K ₄₀ N ₂₀ туплаш (st)	300,0	143,2	47,7	143,9	48,0
3	P ₂₀ K ₂₀ +N ₂₀	300,0	138,4	46,1	134,5	44,8
4	P ₄₀ K ₄₀ N ₀ -кузда	300,0	118,4	39,5	120,0	40,0
5	P ₄₀ K ₄₀ -кузда+ N ₂₀ туплаш+РГ-2,5 л/га бошоқлаш	300,0	115,5	38,5	115,3	38,4
6	P ₄₀ K ₄₀ -кузда+ N ₂₀ туплаш+НК-100 мл/га бошоқлаш	300,0	128,4	42,8	127,7	42,5

1-жадвалдан кўриниб турибдики, “Истиклол 6” кузги буғдой навининг туп сони, дала унувчанлиги ва вегетация давомиди ўзгариши, яъни умумий биологик яшовчанлиги ўтмишдошлар, тупроққа ишлов бериш технологияси ҳамда маъданли ўғитлар меъёрига қараб кенг диапазонда ўзгариб борди.

Вегетация охирига келиб ўрим-йиғим олдида буғдойнинг 1 кв/м даги туп сони анъанавий технология бўйича экилган вариантларга нисбатан ўртача 89,9 донани, “No till” билан экилган вариантларда эса 118,4 донани ташкил этди ва ўртадаги фарқ 28,5 донани ташкил этди.

Дунёнинг турли тупроқ-иклим шароитида (Россия, Қозоғистон) ўтказилган тажрибаларда “O” технология бўйича бошоқли дон ва бошқа қишлоқ хўжалик экинлари экилганда ўсимлик туп сонининг плуглар билан 20-22 смга ағдариб ҳайдалган далаларга нисбатан юқорилиги кўплаб адабиётларда келтирилади. Бунинг сабаби шундаки, куз ойларида (октябр, ноябр) куруқ ва ўта қаттиқ кесакли майдонга анъанавий технология бўйича СЗТ-3,6 ғалла сеялкаси (Россия) билан экилганда уруғнинг асосий қисми тупроқ юзасига экилиши ёки чуқур тушиб кетиши натижасида майсаларнинг сийраклинишига олиб келди. Бундай ҳолат айниқса сўнгги йилларда анғизга сурункасига буғдой экилган далаларда кўплаб кузатилмоқда.

2021-2022 к/х йилида “No till” билан кузги буғдой экилган вариантларда уруғнинг нисбатан кесаксиз қатламга бир хил чуқурликка (3-4 см) экилиши ҳамда зичлашиб кетилиши натижасида уруғнинг тезроқ ва тўлиқроқ униб чиқишига олиб келди.

Ҳисоб-китобларга кўра куз ойлари куруқ келиши сабабли “Истиклол 6” кузги буғдой уруғининг дала шароитида унувчанлиги анъанавий технология бўйича тупроққа ишлов берилган вариантларда ўртача 31,5 %, “O” (No-till) технология бўйича эса 42,1 %ни ташкил этди.

Шуни таъкидлаш зарурки, тажрибаларда турли усул меъёрида берилган маъданли ўғитларнинг униб чиққан буғдой майсалари туп сонига таъсири деярли кузатилмади. Бироқ кузги буғдойнинг бошоқлаш босқичига келиб тупроқнинг барча қатламларида намликнинг мақбул режими юзага келиши муносабати билан тупроққа берилган озика моддаларнинг интенсив ўзлаштирилиши буғдойнинг ўсиши ва ривожланишига, жумладан унинг умумий биологик яшовчанлигига ҳам ижобий таъсир этди.

Лалмикор майдонларда бошоқли дон экинлари ҳосилдорлиги асосан унинг структурасига, яъни 1 м² даги маҳсулдор поялар сонига, 1 та бошоқдаги дон оғирлиги,

1000 та дон вази ва бошқа биометрик кўрсаткичларига қараб ўзгарди. Кўп сонли тажрибаларнинг кўрсатишича, кузги буғдойнинг структураси навнинг генетипик хусусиятларига, агротехникасига, тупроқ унумдорлигига, об-ҳаво шароитларига ва бошқа кўплаб омилларга боғлиқ ҳолда ўзгаради.

Тупроққа ишлов бериш технологияси ва ўғитларга қараб “Истиклол-6” кузги буғдой навининг ҳосилдорлиги ва биометрик кўрсаткичларига таъсирини ўрганиш куйидаги натижаларни кўрсатди (2-жадвал).

2-жадвал

“Истиклол-6” кузги буғдой нави ҳосили структурасининг тупроққа ишлов бериш технологиясига қараб ўзгариши

Биометрик таҳлиллар натижалари

Ўтмишдоши- тоза шудгордан сўнг 2-йил буғдой

№	Вариантлар	1 м ² даги поялар сони, дона		Ўсимлик бўйи, см	Бошоқ узунлиги, см	Бошоқчалар сони, дона	1 та бошоқдаги дон сони, дона	1 та бошоқда дон оғирлиги, г	1000 та дон оғирлиги, г
		Жами поялар	Ш.ж маҳсулдорлар						
Анъанавий технология									
1	О - назорат	62,3	86	73,5	7,6	13,9	21,7	0,8	37,6
2	P ₄₀ K ₄₀ + N ₄₀ st	110	102	78,2	8,6	16,2	23,7	1,0	39,4
3	P ₂₀ K ₂₀ + N ₂₀	97	91	78,3	8,4	15,0	24,3	0,9	36,3
4	P ₄₀ K ₄₀ + N ₀	80,4	75	79,9	8,5	62,5	25,7	1,0	38,5
5	P ₄₀ K ₄₀ + N ₂₀ PF ₅ л/т	80,4	75	79,9	8,5	62,5	25,7	1,0	38,5
6	P ₆₀ K ₄₀ + N ₄₀ Нано кремний 100г/га	111	98	78,9	8,3	15,4	23,3	0,9	39,0
”О” технология									
1	О - назорат	93,0	84,0	78,0	8,0	15,0	23,2	0,9	39,3
2	P ₄₀ K ₄₀ + N ₄₀ st	114,0	103,0	80,0	8,1	15,3	24,3	1,0	38,2
3	P ₂₀ K ₂₀ + N ₂₀	104,0	95,0	78,3	8,3	15,7	25,1	1,0	38,1
4	P ₄₀ K ₄₀ + N ₀	99,3	91,0	79,0	8,3	15,6	23,1	0,9	38,5
5	P ₄₀ K ₄₀ + N ₂₀ PF ₅ л/т	102,0	93,0	77,2	8,3	15,5	22,2	0,9	37,4
6	P ₆₀ K ₄₀ + N ₄₀ Нано кремний 100г/га	109,0	101	75,5	8,0	15,1	22,4	0,8	37,0

2-жадвалдан кўриниб турибдики, лалмикор типик бўз тупроқлар шароитида “О” технологияни қўллаш»Тезпишар»кузги буғдой структурасига сезиларли даражада таъсир кўрсатди. Тажрибанинг ўғит берилмаган назорат вариантыда 1 кв.метрдаги маҳсулдор поялар сони ўртача 86 донани ташкил этса, $P_{40}K_{40} + N_{40}$ ҳисобида минерал ўғит берилганда 102 донани ташкил этди. Рокогумин биологик ўғит берилган вариантларда ўсимликнинг бўйи 3-5 см га, бошоғиники эса 0,7-0,9 см га узунроқлиги қайд этилди. Шунингдек 1 та бошоқдаги дон оғирлиги ҳам 0,2 г, 1000 та дон оғирлигининг эса 0,7-1,3 г кўплиги кузатилади.

Тажриба натижаларига кўра қуйидаги хулосаларга келиши мумкин:

ХУЛОСАЛАР

1. Типик лалмикор бўз тупроқлар шароитида “О” технологияни ёнгарчиликлар миқдори кўп йиллик меъёрдан кам бўлмаган (340-360 мм) йилларда фақат ғалла-шудгор алмашлаб экиш схемаларида қўллаш мақсадга мувофиқ ҳисобланади;

2. “О” технологияни қўллаганда минерал ўғитларни экиш билан бирга бериш кузги буғдойнинг намлик ва озикланиш тартиботлари ҳамда ҳосилнинг биометрик структурасига ижобий таъсир этади;

3. Лалмикор майдонларда . “О” технологияни самарадорлигини янада ошириш учун унинг хусусиятига эга физиологик фаол кимёвий ва микробиологик препаратларини киритиш лозим.

REFERENCES

1. А.Аманов, Р.Сиддиқов, Х.Юсупов. Иқлим ва об-ҳаво ўзгаришларининг лалмикор экинлар ҳосилдорлигига таъсири., Ғаллаорол, 2012, 36 бет.
2. М.Юнусов. Агрохимические свойства типичных богарных сероземов. Дисс. на соискание уч.ст. к.с.х.н. Ғалляарал, 1973
3. С.М.Маманиязов. Водно-физические свойства и водный режим почв районов богарного земледелия Узбекистана. Автореф. канд. дисс. Ташкент.,1967
4. Қ.Эшмирзаев, Юсупов Х., Ғалладан мўл ҳосил етиштириш омиллари, “Мехнат”, Т., 1995, 45 бет.